

Estudio de Aprendizaje Profundo para Seguimiento en Manipulación Robótica

Nombres y Apellidos	Andrés Rivas Coira		
C.I	49331248		
ITR	Norte ▾	Sede	Rivera ▾
Carrera	Especialización en Robótica e Inteligencia Artificial ▾		
Trabajo Final	Posgrado ▾		
Correo electrónico	andresrivcoi@gmail.com		
Docente/s tutor/es	Ricardo Bedin Grandó		
Fecha de presentación	29 oct 2024		

Resumen

La manipulación de objetos es una de las aplicaciones más comunes de la robótica industrial, con un gran potencial de expansión hacia otros sectores, como el doméstico y el médico. Este potencial está impulsado por la creciente adopción de robots manipuladores de propósito general y por los recientes avances en la fabricación de robots humanoides. Sin embargo, para que este crecimiento sea exitoso, es fundamental mejorar la integración de los robots en nuevas aplicaciones. Actualmente, la mayoría de las tareas de manipulación están programadas de forma específica, lo que limita su capacidad de generalizar entre distintos dominios o adaptarse a cambios en el entorno. Este estudio investiga el uso de Deep Learning para el seguimiento de objetos en tareas de manipulación robótica. Se desarrolló un método para generar un conjunto de datos que permita entrenar a un robot para realizar tareas específicas. Mediante el uso de simuladores y ROS 2, se creó un entorno de generación de datos sintéticos que facilitó el desarrollo de un sistema de anotación automática y el entrenamiento de un modelo para la manipulación de objetos novedosos de manera auto-supervisada. El desempeño del sistema fue evaluado tanto en simulación como en pruebas en el mundo real, utilizando un robot colaborativo UR5e. El robot fue controlado por un modelo de inteligencia artificial que procesa imágenes RGB de una sola cámara de la escena para predecir la pose objetivo de los movimientos del robot. A pesar de la simplicidad del enfoque, que no requiere conocimiento ni calibración de la posición de la cámara respecto al robot, el método logró un rendimiento robusto, adecuado para aplicaciones en el mundo real. El código y los videos de este proyecto están disponibles en el siguiente enlace.

Palabras clave

Robótica; Inteligencia Artificial; Aprendizaje Profundo; Estimación de pose.

Abstract

Object manipulation is one of the most common applications of industrial robotics, with significant potential to expand into other sectors, such as domestic and medical fields. This potential is driven by the increasing adoption of general-purpose manipulator robots and recent advances in humanoid robot manufacturing. However, for this growth to be successful, it is essential to improve the integration of robots into new applications. Currently, most manipulation tasks are specifically programmed, limiting their ability to generalize across domains or adapt to environmental changes. This study investigates the use of Deep Learning for object tracking in robotic manipulation tasks. A method was developed to generate a dataset that enables training a robot to perform specific tasks. Using simulators and ROS 2, a synthetic data generation environment was created, which supported the development of an automatic annotation system and the training of a model for manipulating novel objects in a self-supervised manner. The system's performance was evaluated both in simulation and in real-world tests, using a UR5e collaborative robot. The robot was controlled by an artificial intelligence model that processes single camera RGB images of the scene to predict the target pose for the robot's movements. Despite the simplicity of the approach, which does not require knowledge or calibration of the camera's position relative to the robot, the method achieved robust performance, suitable for real-world applications. Code and videos for this project are available at this link.

Keywords

Robotics; Artificial Intelligence; Deep Learning; Pose Estimation.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UTEC)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RAFAELA (UNRAF)
POSGRADO EN ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (PRIA)

Proyecto Final

Estudio de Aprendizaje Profundo para Seguimiento en Manipulación Robótica

Andrés Rivas

Proyecto final presentado a el Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA) como requisito parcial para la obtención del grado de Especialista en Robótica e Inteligencia Artificial

Tutor: Prof. Mgter. Ricardo Bedin Grandó

Rivera, 2024

ABSTRACT

RIVAS, Andrés. **Estudio de Aprendizaje Profundo para Seguimiento en Manipulación Robótica**. 2024. 58 f. Proyecto Final – Posgrado en Robótica e Inteligencia Artificial (PRIA). Universidad Tecnológica (UTEC), Rivera.

Object manipulation is one of the most common applications of industrial robotics, with significant potential to expand into other sectors, such as domestic and medical fields. This potential is driven by the increasing adoption of general-purpose manipulator robots and recent advances in humanoid robot manufacturing. However, for this growth to be successful, it is essential to improve the integration of robots into new applications. Currently, most manipulation tasks are specifically programmed, limiting their ability to generalize across domains or adapt to environmental changes.

This study investigates the use of Deep Learning for object tracking in robotic manipulation tasks. A method was developed to generate a dataset that enables training a robot to perform specific tasks. Using simulators and ROS 2, a synthetic data generation environment was created, which supported the development of an automatic annotation system and the training of a model for manipulating novel objects in a self-supervised manner.

The system's performance was evaluated both in simulation and in real-world tests, using a UR5e collaborative robot. The robot was controlled by an artificial intelligence model that processes single camera RGB images of the scene to predict the target pose for the robot's movements. Despite the simplicity of the approach, which does not require knowledge or calibration of the camera's position relative to the robot, the method achieved robust performance, suitable for real-world applications. Code and videos for this project are available at this link.

Palabras-clave: Robótica, Inteligencia Artificial, Aprendizaje Profundo, Estimación de pose.

INDICE DE FIGURAS

1	Evolución de la intensidad de las tareas	12
2	Sistemas de capturas de datos utilizado por Hodan et al. [1]	18
3	Herramienta de captura de datos y manipulación utilizado por Young et al. [2]	20
4	Sistemas de coordenadas en manipulador.	21
5	Denavit-Hartenberg en robot Universal Robots.	22
6	Diagrama de nodos en ROS.	24
7	Simulador URsim.	26
8	Simulador Isaac SIM.	27
9	Diagrama de composición de Isaac SIM.	27
10	Neurona biológica vs. artificial	28
11	Arquitectura MLP	29
12	Arquitectura básica de una red convolucional. Tomada del trabajo de O’Shea et al. [3]	30
13	Arquitectura CNN. Tomada del trabajo de O’Shea et al. [3]	30
14	Funciones de activación	31
15	Residual block	32
16	Sistema de escaneo de objetos BigBIRD	32
17	Sistema de Teleoperación Bimanual desarrollado por Aldaco et al. [4]	33
18	Diagrama de la metodología aplicada.	34
19	Escena virtual en IsaacSIM	35
20	Componentes de <i>software</i> del entorno simulado	35
21	Entorno real en las instalaciones de la Empresa Genba Tec S.A.S.	36
22	Componentes de <i>software</i> del entorno real	37
23	Objetos utilizados para las pruebas de mundo real	38
24	Puntos generados sobre el plano XY	39
25	Puntos generados con variación de altura	40
26	Arquitectura de la red neuronal	41
27	Etapas de la aplicación de manipulación	44
28	Trayectorias de acercamiento	45
29	Zoom a trayectorias	46
30	Puntos finales de trayectorias	47
31	Imágenes al comienzo de las trayectorias	47
32	Imágenes al final de las trayectorias	48

33	Comando del robot simulado	49
34	Resultado del control en simulación	50
35	Control del robot real	51

INDICE DE TABLAS

1	Tipos de tareas	10
2	Variables consideradas en el cálculo de riesgo de automatización . . .	11
3	Especificaciones técnicas del manipulador de Universal Robots, UR5e.	36
4	Especificaciones técnicas de la herramienta de OnRobot, RG6.	37
5	Cantidad de muestras en cada conjunto de datos según el objeto . . .	40
6	Comparativa del error en subconjunto de evaluación	51
7	Porcentajes de acierto para objetos sin rotación	52
8	Porcentajes de acierto para objetos con rotación	52

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

AR	Augmented Reality
ML	Machine Learning
CAD	Computer-Aided Design
PBR	Physically based rendering
MLP	Multi-layer perceptron
CNN	Convolutional Neural Network
RNN	Recurrent Neural Network
ResNet	Residual Neural Network
ROS	Robot Operating System
IMU	Inertial Measurement Unit
PnP	Perspective in picture

SUMARIO

1	Introducción	9
1.1	Motivación	9
1.2	Descripción del problema	12
1.3	Objetivos	13
1.4	Principales contribuciones	13
1.5	Organización del trabajo	14
2	Trabajos Relacionados	15
2.1	Basado en datos	15
2.1.1	Estimación de pose	16
2.1.2	Generación de <i>datasets</i>	17
2.2	Basado en demostraciones	19
3	Fundamentación Teórica	21
3.1	Manipulador	21
3.2	<i>Robot Operating System</i>	23
3.2.1	<i>Workspaces</i>	23
3.2.2	Paquetes	24
3.2.3	Nodos	24
3.2.4	Mensajes	24
3.2.5	Tópicos	25
3.2.6	Herramientas	25
3.3	Simulación	25
3.3.1	UR Sim	25
3.3.2	Isaac Sim	26
3.4	Redes Neuronales	28
3.4.1	Multilayer Perceptron	29
3.4.2	Convolutional Neural Network	29
3.4.3	Residual Neural Network	31
3.5	Generación de Datasets	32
4	Metodología	34
4.1	Configuración del entorno virtual	35
4.2	Configuración del entorno real	36
4.2.1	Objetos utilizados para ensayos	38
4.3	Generación automática de datos	38
4.4	Entrenamiento del algoritmo	41

4.5	Utilización de los modelos entrenados	43
4.5.1	Ensayos de aplicación en el entorno real	44
5	Resultados	45
5.1	Obtenidos en el entorno simulado	45
5.2	Obtenidos en el entorno real	50
5.2.1	Métricas sobre datos de evaluación	51
5.2.2	Cantidad de aciertos	52
6	Conclusión	53
6.1	Limitaciones	54
6.2	Trabajos futuros	54
	Bibliografía Consultada	56

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Motivación

Desde siempre el ser humano ha buscado resolver sus necesidades de manera más efectiva, más rápida, o con menor esfuerzo. Es decir, ha buscado incrementar la productividad de su trabajo. Para ésto, ha desarrollado de manera progresiva herramientas que multiplicaron sus esfuerzos, simplificaron sus tareas y le permitieron progresivamente satisfacer sus necesidades más básicas y dedicar su energía a nuevos temas. Desde la industrialización hasta la fecha, el proceso de adopción de nuevas tecnologías se ha ido acelerando, a medida que se fueron profesionalizando la investigación y el desarrollo de las mismas.

En la actualidad, bajo el nombre de “automatización”, este proceso ha captado la atención pública por sus eventuales consecuencias. La discusión se ha centrado en la propia potencialidad de las tecnologías. Su enorme capacidad de multiplicar el esfuerzo humano, haciendo necesario, por lo tanto, menos cantidad de trabajo para producir una cantidad dada de cualquier bien o servicio.

En este sentido, la Robótica y la Inteligencia Artificial son dos campos que se complementan para crear sistemas que pueden realizar tareas de manera autónoma y cada vez más complejas. Ambas se potencian para mejorar la automatización e innovación de diferentes actividades en distintos contextos; ya sea doméstico como industriales, entre otros.

Es una gran oportunidad, a partir de este proyecto tener la posibilidad de equipar a los robots con herramientas de Inteligencia Artificial, que les permitan aprender y tomar decisiones de manera autónoma y en tiempo real gracias al uso de algoritmos y técnicas que les hace procesar información de los sensores que los conecta con su entorno.

Por este motivo se ha desarrollado este proyecto: “Estudio de Aprendizaje Profundo para Seguimiento en Manipulación Robótica” con la intención de generar una aplicación de manipulación robótica controlada por los algoritmos entrenados.

Si bien predominan las visiones negativas del “fin del empleo” por la ocupación de robots en los puestos de trabajo, el fenómeno de la automatización brinda oportunidades a nuevos trabajos en el mercado laboral, aún por ser desarrollados.

Con el avance de la tecnología se desarrolla la capacidad de codificar tareas cada vez más complejas para que éstas puedan ser ejecutadas de manera automática. En paralelo a esto, se requieren nuevas tareas, aún difíciles de codificar, que serán en un principio llevadas a cabo por trabajadores con alto nivel de habilidades y conocimientos.

En este sentido, Frey et al. [5] en su trabajo sobre “El futuro del empleo” clasifican las tareas dentro del proceso productivo de acuerdo a su carácter rutinario o no rutinario y de acuerdo a si se trata de una tarea manual o cognitiva. De esta forma se obtienen cuatro tipos de tareas: manuales rutinarias, manuales no rutinarias, cognitivas rutinarias y cognitivas no rutinarias (que a la vez se pueden dividir en analíticas o interpersonales). En la Tabla 1 están esquematizados los tipos de tareas señalados.

Tareas	Rutinarias	No rutinarias
Manuales	Manuales rutinarias (MR)	Manuales no rutinarias (MNR)
Cognitivas	Cognitivas rutinarias (CR)	Cognitivas no rutinarias analíticas (CNRA)
		Cognitivas no rutinarias interpersonales (CNRI)

Tabla 1: Tipos de tareas

De cara al futuro, Frey et al. [5] desarrollaron un enfoque de riesgo de automatización, en el cual se asigna un valor subjetivo a la posibilidad de automatización de un subconjunto de 70 ocupaciones. Dicha asignación fue realizada en un taller con expertos en *machine learning*, donde se responde para cada ocupación de este subconjunto a la pregunta “¿Pueden las tareas de esta ocupación ser lo suficientemente especificadas para que, sujeto a la disponibilidad de información, sea desempeñada por equipamiento de punta controlado por computadoras?”.

A partir de la información elaborada, los autores aplicaron una metodología que permitiera estimar el riesgo de la automatización para todo el conjunto de ocupaciones. Con este fin, los autores tomaron la base de datos O*NET ¹, centrándose en 9 variables relacionadas con 3 habilidades que entienden los autores son obstáculos fuertes para la automatización: la percepción y manipulación, la inteligencia creativa y la inteligencia social.

¹La base de datos O*NET contiene información sobre cientos de descriptores estandarizados y específicos de ocupaciones. La base de datos se actualiza continuamente mediante encuestas a una amplia gama de trabajadores de cada ocupación.

Habilidad	Variable en O*NET
Percepción y Manipulación	Destreza dactilar
	Destreza manual
	Trabajo en posiciones incómodas
Inteligencia Creativa	Originalidad
	Bellas Artes
Inteligencia Social	Percepción social
	Negociación
	Persuasión
	Asistencia y cuidado de otros

Tabla 2: Variables consideradas en el cálculo de riesgo de automatización

La Tabla 2 resume en la columna de la izquierda las habilidades que representan una barrera para la automatización de tareas, y en la columna de la derecha da algunas características de estas habilidades. En particular interesa la aparición de la primera “Percepción y Manipulación”, que engloba la mayoría de trabajos que podemos encontrar a operadores humanos realizando en la planta de una fábrica.

Sin desconocer el informe de Frey et al. [5] sobre el impacto social de las nuevas tecnologías, ni la necesidad de una mirada interdisciplinaria sobre este tema; la motivación para realizar este proyecto: “Estudio de aprendizaje profundo para seguimiento en manipulación robótica”, se debe al impacto positivo en la ejecución de las tareas realizadas por robots y al intento de simplificar aplicaciones complejas que con otras tecnologías utilizadas hasta el momento en los entornos industriales en el Uruguay llevan más tiempo y esfuerzo. El desarrollo realizado para el presente trabajo acorta el proceso de automatización en las tareas de percepción y manipulación, disminuyendo la complejidad en la etapa de incorporación de robots a industrias manufactureras y entornos poco estructurados. Entendiéndose por entornos poco estructurados, aquellos lugares de trabajo en la industria que se caracterizan por estar desorganizados espacialmente.

1.2 Descripción del problema

En el año 2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en Uruguay, presentó su estudio acerca del impacto de la automatización sobre el mercado laboral uruguayo en el que muestra la evolución de la intensidad con que se aplican los distintos tipos de tareas en el período 2000-2014. En el informe, se expone que los cambios en los empleos uruguayos observados entre 2000 y 2014 llevan a que la intensidad de las tareas manuales rutinarias (MR) decrezca levemente al final del periodo. A su vez la intensidad en las tareas cognitivas crece.

En la gráfica de la Figura 1, se observa lo expresado anteriormente. Si bien estas tendencias no solo responden al avance tecnológico, sino que también a una caída de la actividad en algunas industrias manufactureras volcadas al mercado local y regional, se observa cómo el mercado uruguayo está volcado hacía la realización de tareas de mayor carga cognitiva, esto puede considerarse una oportunidad para la aplicación de robótica para tareas manuales que puedan hacer crecer las industrias locales.

Figura 1: Evolución de la intensidad de las tareas

A medida que avanza la adopción de robots en los procesos industriales a nivel global, es cada vez más común observar en el piso de una fábrica a robots realizando tareas que requieren de mucho esfuerzo físico y ritmos de producción elevados. Por otra parte, el operador humano continúa realizando tareas repetitivas que requieren de un alto grado de dexteridad en un entorno que presenta variaciones, como puede ser ajustar tornillos en una pieza sobre una mesa de trabajo.

Dotar a los robots industriales de sistemas de percepción que los habiliten a comprender mejor el entorno, y así logren realizar tareas más delicadas en entornos cambiantes sería abrir una puerta nueva a la automatización, en tareas que hoy desempeña un humano haciendo gran uso de su capacidad manual, pero poco uso de su capacidad cognitiva. Este tipo de sistemas no solo abriría una puerta hacia nuevos trabajos para los robots, sino que también podría utilizarse para mejorar el desempeño de las máquinas en las tareas que realiza actualmente, teniendo en cuenta que en los entornos más estructurados existen variables que pueden incidir en el proceso; como fallas técnicas, por ejemplo.

1.3 Objetivos

El objetivo de este trabajo es aplicar *Deep Learning* para control de alto nivel de un robot a partir de imágenes RGB. Para esto es necesario el desarrollo de un método, que genere un *dataset* de imágenes de un objeto nuevo de forma automática con el que sea posible entrenar un algoritmo de inteligencia artificial. Luego de contar con un modelo entrenado, el mismo será utilizado en una aplicación de manipulación que se adapte a cambios del entorno sin que se requiera un proceso de calibración de la cámara ni información previa del objeto.

Los objetivos específicos de este trabajo son:

- Controlar un robot Universal Robots UR5e a través de ROS 2.
- Crear un ambiente virtual en el que se pueda entrenar un robot de forma *offline*.
- Automatizar el proceso de generación de un *dataset* para manipulación de objetos en robótica.
- Crear varios *datasets* con diferentes objetos.
- Entrenar y evaluar un modelo de *Deep Learning*.
- Generar una aplicación de manipulación robótica controlada por los algoritmos entrenados.

1.4 Principales contribuciones

Se consideran dos contribuciones importantes como resultado del desarrollo de este trabajo. La primera es la generación de un método de colección de datos y entrenamiento “auto-supervisado”, en el cual se utiliza el propio manipulador robótico para generar datos de manera uniforme que no requieren pos-procesamiento. El proceso se implementó sobre la plataforma de desarrollo para robótica ROS 2, lo cual lo hace adaptable a otro tipo de robot y sensor RGB.

La segunda contribución es el desarrollo de un entorno virtual que combina varios simuladores para lograr una escena lo más fiel a la realidad posible, haciendo uso del software NVIDIA Isaac Sim y del URSim. Este entorno virtual tuvo dos grandes propósitos: en primer lugar, permitió el desarrollo del método mencionado anteriormente de forma “off-line”, lo cual aceleró el proceso de ensayo y mejora del software desarrollado. En segundo lugar, permitió verificar la portabilidad del método, ya que no hay dependencia entre las pruebas realizadas en el mundo real y el entorno virtual, demostrando que el sistema es entrenable y aplicable a diversos entornos sin necesidad de ajustes.

1.5 Organización del trabajo

Este trabajo se organizó en 6 secciones que dan cuenta del proceso realizado para este Proyecto.

En la Sección 1 se realizó una introducción al tema partiendo desde la motivación, realizando a su vez la descripción del problema, planteando los objetivos de este trabajo y exponiendo las principales contribuciones del mismo.

En la siguiente Sección 2, se desarrolla una síntesis de trabajos que se consideran relevantes para comprender el estado del arte en lo que se refiere a estimación de pose de objetos y manipulación robótica.

Luego, en la Sección 3 se describen conceptos y herramientas tecnológicas, presentando sus características relevantes para este proyecto. En esa sección se cuenta sobre ROS, el manipulador robótico, redes neuronales convolucionales y los simuladores utilizados.

En la Sección 4 se relata el proceso de desarrollo y se brindan detalles de la implementación de los entornos para pruebas, el proceso de generación de datos, el entrenamiento y el uso de los modelos para control de alto nivel.

En la Sección 5 se exponen los resultados obtenidos a partir de métricas de *performance* sobre los modelos entrenados, y los resultados de ensayos realizados con objetos en el entorno real y simulado.

Finalmente, en la Sección 6 se reflexiona sobre los resultados y el método desarrollado. Además, se presentan posibles caminos para profundizar en esta temática y mejorar el sistema.

2 TRABAJOS RELACIONADOS

2.1 Basado en datos

Se dice que las técnicas de estimación de pose están basadas en datos cuando se utiliza un *dataset* generado con gran participación humana, donde los valores de *ground truth* son anotados manualmente. Los algoritmos suelen combinar *deep learning* con técnicas tradicionales de procesamiento de imágenes.

En la siguiente sección, Estimación de pose, se observan varias similitudes entre los diferentes trabajos, siendo una de las principales el uso de capas convolucionales para la extracción de características en las imágenes. Es común ver que la etapa convolucional está basada en arquitecturas existentes, que suelen tener por encima de la decena de capas convolucionales e incluir conexiones residuales. Los modelos con una gran cantidad de parámetros requieren también un gran volumen de datos, se puede observar algunos en el orden de ciento de miles de imágenes.

En la sección posterior, Generación de *datasets*, se presentan algunas metodologías aplicadas a la colección de imágenes y su correspondiente anotación. En este caso, se enfatiza más en la diferencia de estos trabajos con el presente, y en el nivel de complejidad que representa la generación de datos mediante estas técnicas. En primer lugar, estos trabajos están enfocados en la estimación de pose del objeto con respecto al eje de coordenadas de la cámara, lo que requiere anotar manualmente de forma confiable la pose del objeto en cada imagen. Si bien, algunos exploran técnicas de anotación asistida para las imágenes siguiente a una anotación manual inicial, éstas requieren un desarrollo con técnicas tradicionales de visión por computadora con un alto nivel de complejidad.

2.1.1 Estimación de pose

Labbé et al. [6] aplican una técnica para estimar la pose de objetos que consiste de tres componentes: primero aplica un detector de objetos; luego aplica un detector de pose grueso como un problema de clasificación, en el que genera varias imágenes sintéticas del objeto en diferentes orientaciones y selecciona la más cercana a lo que se ve del objeto real y finalmente un refinador de pose, para el cual vuelve a generar imágenes sintéticas con algo de aleatoriedad con respecto a la imagen seleccionada en el paso anterior. La red utilizada está basada en la arquitectura ResNet-34, en el caso del estimador grueso la capa de salida es de clasificación, mientras que la capa de salida del refinador son 9 valores que especifican la traslación y rotación del objeto. Los datos utilizados para el entrenamiento fueron completamente sintéticos, y se generaron con BlenderProc.

En otro trabajo, Labbé et al. [7] generaron un sistema de reconstrucción de una escena con múltiples objetos a partir de múltiples vistas, para lo cual es necesario obtener los parámetros intrínsecos de las cámaras. También dividido en etapas, el método primero obtiene las diferentes vistas de la escena y los modelos CAD de cada objeto detectado como entrada y aplica un método de estimación de pose a partir de una única vista utilizando una arquitectura de red basada en EfficientNet-B3, con una capa de salida de 9 neuronas que se corresponden al vector de traslación y a otros dos vectores e_1, e_2 a partir de los cuales se puede recuperar la rotación utilizando el método de Zhou et al. [8]. La resolución de las imágenes de entrada es de 320x240 píxeles.

Zhang et al. [9] predice la rotación relativa de la cámara a partir de dos imágenes tomadas desde diferente perspectiva. Para esto usan una red ResNet-50 sobre cada imagen con la que extraen características, que luego concatenan y dan como entrada a una red MLP de seis capas y una conexión residual. A la salida se predice la rotación según el método de Zhou et al. [8]. El modelo es entrenado a partir del *dataset Common Objects in 3D (CO3D)*, que consiste de una gran colección de videos de 51 objetos cotidianos tomados como si el objeto estuviera posado en el centro de una mesa giratoria.

Xiang et al. [10] a partir de una imagen RGB de una escena aplica un detector de “pose 6D” en tres etapas. La primera es una extracción de características con una red de 13 capas convolucionales y 4 *max-pooling*. La etapa intermedia consiste en una reducción de la dimensionalidad. Finalmente se realizan tres tareas: etiquetado semántico, estimación de la traslación 3D y regresión de la rotación 3D. En el caso de esta última, se utiliza una red MLP de tres capas que predice la rotación en formato de cuaternión a partir de una región de interés en la imagen donde se encuentra el objeto y las características identificadas en la primer etapa dentro de esta región. Se generó un *dataset* con 133,827 imágenes en la que se anotaron manualmente las posiciones de los objetos sólo para el primer cuadro.

Wen et al. [11] desarrolló el modelo se(3)-TrackNet que tiene dos ramas de entrada para imágenes RGBD, una en el momento actual y otra del mismo objeto en un tiempo anterior. Aplica a cada entrada una detección de características de forma independiente y luego concatena las salidas para estimar la pose relativa entre ambas entradas. Las ramas de entrada tienen una capa convolucional, una de *max pooling*, un bloque residual en el caso de I^{t-1} o dos bloques residuales en el caso de I^t , siendo I la imagen del mismo objeto. Luego, se concatenan las características extraídas y se dividen nuevamente dos ramas de salida, una para la traslación y otra para la rotación. Las imágenes de entrada tienen una resolución de 176x176 píxeles.

Tremblay et al. [12] también utiliza un método “completamente convolucional” en etapas, donde las primeras diez capas son de la red VGG-19 (pre-entrenada sobre ImageNet), seguidas por dos capas convolucionales que terminan por extraer 128 características de la imagen. Luego se extraen 9 puntos por objeto (*belief map*) que representan los vértices y el centroide del prisma que encierra al objeto, conociendo los valores intrínsecos de la cámara se utiliza un algoritmo de *perspective in picture* (PnP) para obtener la pose del objeto.

2.1.2 Generación de *datasets*

Existe una gran variedad de *datasets* orientados a resolver este problema, las principales diferencias que se pueden apreciar radican en el tipo de sensor, la elección de anotación (ground truth) y el entorno en el que fue capturado: real o sintético.

Calli et al. [13] utilizan objetos reales sobre una mesa giratoria en un entorno controlado, una configuración estática de cinco cámaras RGB-D y cinco RGB de alta resolución ubicadas uniformemente en un cuarto de arco a 5 niveles distintos de elevación, luego reconstruye modelos 3D con textura y máscaras de segmentación sobre 600 imágenes por cada objeto.

Hodan et al. [1] utiliza un método muy similar con menos cámaras y orientado a objetos reales de uso industrial sin textura, acumula 1296 imágenes de cada objeto. Estos trabajos además de crear imágenes de objetos aislados crean escenas de múltiples objetos superpuestos que deben anotar manualmente con la ayuda de *software CAD*.

En la Figura 2 se observa el mecanismo para la captura de imágenes utilizado por Hodan et al. [1]. El sistema consta de una mesa giratoria con marcadores de referencia, un fondo negro y un sistema de montaje para las cámaras articulado. El objeto se coloca sobre la mesa y se anota su posición relativa a la cámara, luego se realizan variaciones en la rotación de la mesa y la elevación del sensor. Las imágenes capturadas son procesadas con el objetivo de obtener la rotación del objeto a partir de ellas y aplicar esta transformación a la anotación inicial realizada a mano, de esta forma se obtiene el conjunto de datos con la anotación de la pose del objeto en cada imagen.

Figura 2: Sistemas de capturas de datos utilizado por Hodan et al. [1]

Xiang et al. [10] genera un *dataset* de 92 videos y 133827 cuadros con objetos del *YCB Object and Model Set* elaborado por Calli et al. [13]. La pose de cada objeto es registrada manualmente sólo para el primer cuadro del video, luego tomando como valor fijo la distancia entre objetos se obtiene la trayectoria de la cámara a partir del procesamiento de cada cuadro, y se registra la pose de los objetos con respecto a la cámara en cada cuadro.

Hodan et al. [14] propone una metodología de evaluación para sistemas de detección de pose, intenta crear un gran *dataset* estandarizando una forma de anotar los datos de “pose 6D” y capturar el status-quo de los avances en la solución de este problema. En el cual los trabajos de Hodan et al. [1] y Xiang et al. [10] se muestran vigentes según presenta Hodan et al. [15].

En trabajos posteriores se observa una clara tendencia hacia el entrenamiento sobre *datasets* completamente sintéticos [6], [11], [12], [16]. Si bien existen herramientas que facilitan el etiquetado de los datos haciéndolo de forma semiautomática, aún son mecanismos manualmente intensos y que no logran capturar el nivel de variación necesario.

El proceso sintetizar *datasets* involucra obtener un modelo 3D del objeto pero ofrece varias ventajas, facilita la anotación de las imágenes ya que en el entorno simulado se conoce la posición de cada objeto, es sencillo re inicializar la escena y no requiere una gran inversión ni despliegue de equipamiento, posibilita el aumento de datos mediante técnicas como *domain randomization* presentada por Tobin et al. [17] introduciendo aleatoriedad en el entorno con parámetros como la iluminación, presencia de objetos de diversa naturaleza y el fondo, que sumado a la amplia disponibilidad de simuladores y programas CAD capaces de generar imágenes foto realistas ayudan a disminuir la brecha entre la simulación y la realidad (sim2real).

2.2 Basado en demostraciones

Los trabajos en esta sección exploran técnicas en las que la generación de datos está directamente vinculada al comportamiento que se pretende lograr por parte del robot. Se podría decir, que los trabajos anteriores tenían un enfoque más absoluto sobre la estimación de pose mientras que los de esta sección tienen un enfoque relativo. Es decir, en esta sección los autores no intentan obtener la posición absoluta del objeto sino que pretenden conocer que acción deben tomar a partir del estado actual representado en una imagen.

Técnicas como *Immitation Learning* utilizan demostraciones de un humano para aprender una tarea nueva, con esta idea durante la etapa de demostración se genera el *dataset* en el cual está mapeada la entrada del algoritmo (una imagen RGB, RGB-D o nube de puntos) a la salida que son las acciones que debe realizar el robot según lo que observa. El sistema puede obtener la demostración de diferentes maneras, en la más directa un humano mueve el robot manualmente alrededor de la escena mientras que el sistema captura imágenes y las vincula con la posición actual, o bien puede ser tele operado siguiendo el mismo esquema.

Young et al. [2] proponen un método que permite mayor libertad para obtener datos en el que utiliza una pinza mecánica con una cámara adosada operada manualmente, si bien el sistema es ligero se deben procesar las imágenes de manera secuencial con técnicas como *structure from motion* (SfM) para obtener las acciones asociadas a cada frame.

La Figura 3 muestra sobre el lado izquierdo cómo un operador humano utiliza una herramienta con una cámara para capturar demostraciones, y sobre el lado derecho en otra imagen se observa cómo un manipulador robótico utiliza la misma herramienta y sensor para realizar tareas aprendidas de forma autónoma. Nótese cómo, similar al presente trabajo se conserva la configuración de la herramienta y sensor durante la etapa de captura de datos y aplicación del algoritmo.

Figura 3: Herramienta de captura de datos y manipulación utilizado por Young et al. [2]

Edward Jhons [18] utiliza demostraciones kinestésicas para enseñar al robot cómo interactuar con el objeto, y desarrolla un método “auto supervisado” para generar las demostraciones de acercamiento hacia el objeto desde una posición inicial. En el que el robot automáticamente ejecuta diferentes trayectorias partiendo de la pose objetivo, registrando las imágenes y la posición relativa al punto de partida. Sin embargo solo predice 3-DOF asumiendo una pose objetivo paralela al plano horizontal en x-y y una altura objetivo en z igual a la de inicio.

El sistema desarrollado por Wang et al. [19] aplica procesamiento de imágenes a un video en el que una persona realiza una tarea de forma manual para aprender una generación de trayectoria de alto nivel, y utiliza demostraciones de tele operación para entrenar un controlador de bajo nivel que interactúe directamente con los motores del robot. Para la generación de datos de teleoperación utilizan la plataforma RoboTurk¹, en la cual por medio de una aplicación móvil se puede generar demostraciones en un robot simulado.

Zhao et al. [20] utilizan un entorno más complejo, con dos brazos robóticos y cuatro cámaras (dos de ellas montadas sobre los robots de manera similar a la de este trabajo). También realizaron pruebas en simulación y en el mundo real, en ambos casos un operador humano teleoperaba al sistema y se registraban las acciones realizadas en cada episodio.

El aprendizaje basado en demostraciones resulta atractivo por varios motivos, no necesita un complejo sistema de colección de imágenes con mesas giratorias, marcadores fiduciaros ni múltiples cámaras, tampoco implican el tedioso proceso de anotar manualmente los datos o generar modelos 3D de los objetos y depender de ellos para la detección. Por último, y quizás la característica más interesante es que presentan al humano una forma más natural de enseñar a un robot cómo interactuar con el entorno o ejecutar una tarea específica, en el ámbito de la automatización industrial donde la robótica implica largos procesos de puesta en marcha incluso para tareas sencillas desde el punto de vista humano esta facilidad es invaluable.

¹<https://roboturk.stanford.edu/>

3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

3.1 Manipulador

Un robot manipulador es un dispositivo electro-mecánico diseñado para mover y posicionar objetos en su entorno de manera controlada y precisa. Estos robots son fundamentales en diversas aplicaciones como automatización de procesos, médicas y de investigación debido a su capacidad para realizar tareas repetitivas, peligrosas y complejas con alta precisión.

Pueden clasificarse por su estructura: cartesianos, SCARA, delta y antropomorfo. Otras formas de clasificarlos son por la cantidad de grados de movimiento y por el tipo de aplicación, dado que hay robots diseñados específicamente para ciertos usos. Sin embargo, a pesar de estas diferencias existen varias similitudes entre ellos. Todos utilizan motores y sensores para el control de posición y fuerza, y todos son controlados mediante un modelo matemático que utiliza la cinemática y dinámica de la estructura para comandar cada eje y posicionarse con precisión en el espacio.

Figura 4: Sistemas de coordenadas en manipulador.

En la Figura 4 se ve el sistema de coordenadas de la base del robot representado por las líneas punteadas y el sistema de coordenadas ubicado en la brida del robot representado por flechas. El color rojo representa el eje x, el verde representa el y, el azul representa el eje z.

En robots manipuladores antropomorfos, la forma por defecto de expresar la posición del punto central de la herramienta (TCP, por sus siglas en inglés) es con respecto al sistema de coordenadas con origen en el centro de la base del robot. Por su parte, si bien el TCP puede ser configurado según las características físicas de la herramienta que se utilice para una aplicación, el TCP original está ubicado en el centro de la brida del robot como muestra la Figura 4.

La posición y velocidad del TCP en los robots, dependen directamente de la posición y velocidad de cada uno de sus ejes. El modelo UR5e cuenta con seis motores o ejes, ensamblados de tal forma que cuenta con seis grados de libertad en el posicionamiento del TCP. Es decir que podemos posicionarnos en las tres dimensiones del espacio 3D, y podemos elegir libremente la orientación de la herramienta en cada una de ellas. La cinemática tiene un rol fundamental en la robótica, ya que estudia el movimiento de estructuras mecánicas articuladas.

Las ecuaciones de cinemática mapean el espacio de posicionamiento de los ejes del robot al espacio de posicionamiento cartesiano en el eje de coordenadas de la base. Se conocen como cinemática directa a las ecuaciones que determinan la posición cartesiana del TCP a partir de la posición de cada eje del robot, y cinemática inversa a las ecuaciones que encuentran una o más configuraciones de los ejes para alcanzar una pose objetivo de la brida en el espacio cartesiano de la base.

Figura 5: Denavit-Hartenberg en robot Universal Robots.

Las ecuaciones cinemáticas no son universales, sino que se desarrollan para cada robot dependiendo de su estructura. No alcanza sólo con saber la posición de cada motor para obtener la ubicación y orientación del TCP en el espacio, también debemos conocer algunos datos de la cadena cinemática en la que cada motor está ubicado, para esto utilizamos los parámetros de Denavit-Hartenberg (DH) [21] de la estructura. Los robots de uso industrial tienen controladores en los que ya están programadas las ecuaciones cinemáticas (directa e inversa) para el modelo al que están conectados y no debemos preocuparnos por calcularlas excepto, que se requiera implementar un control especial. En la Figura 5 se observa como se determinan los parámetros DH para los robots de Universal Robots.

Los robots manipuladores antropomorfos presentan un problema conocido como “singularidad”, que se trata de una configuración específica del brazo robótico en las que se pierden algunos grados de libertad o en las que ciertos movimientos se vuelven incontrolables o indeterminados. Si bien hay varios tipos de singularidad, todas afectan la capacidad del robot para moverse con precisión y de manera predecible.

Dado que la forma de programar con cada robot puede variar entre diferentes fabricantes, fue necesario optar por una marca y modelo hacia el cual dirigir el esfuerzo de desarrollo. En este trabajo, se optó por trabajar con un robot Universal Robots UR5e por varios motivos: la posibilidad de acceso al mismo, la gran cantidad de documentación disponible, la existencia de un simulador de uso gratuito muy fiel al robot real y la existencia de paquetes de ROS disponibles para interactuar fácilmente con el simulador o un robot real.

3.2 Robot Operating System

ROS es un conjunto de herramientas y librerías de *software* de uso libre que diseñado para estandarizar la comunicación entre diferentes componentes que forman parte de un sistema robótico. Implementa un sistema de mensajería y tipos de mensajes específicos para determinados sensores o formato de datos, que posibilitan el desarrollo de código reutilizable y aplicaciones independientemente al *hardware* que se vaya a utilizar. Si bien existen una gran variedad de conceptos a conocer relacionados a ROS, los principales son *Workspaces*, Paquetes, Nodos, Mensajes y Tópicos.

3.2.1 Workspaces

Dentro de ROS el espacio de trabajo es una carpeta en la cual están contenidos todos los paquetes que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Para poder hacer uso de un espacio de trabajo debemos primero ejecutar el comando *source* a un archivo dentro del *workspace* desde una consola de linux, de esta forma estamos vinculando los paquetes disponibles en ese directorio a la sesión actual de la terminal.

3.2.2 Paquetes

Un paquete es una unidad organizacional dentro de ROS, es la forma de estructurar nuestro código de tal forma que podamos compartirlo y reutilizarlo. Dentro de un paquete encontramos los nodos, definición de mensajes, servicios y acciones. En particular, el paquete tf2 [22] es utilizado para trabajar con transformaciones espaciales entre diferentes sistemas de coordenadas (*frames*). Dentro de sus funcionalidades permite almacenar un *buffer* de transformaciones espaciales a lo largo de una ventana temporal, buscar transformaciones entre dos cuadros cualquiera y publicar la posición de un objeto o parte del robot con respecto a otra.

3.2.3 Nodos

En ROS los nodos deben ser programas modulares que se encarguen de una sola tarea, por ejemplo un nodo se puede encargar de leer la información de un determinado sensor y hacerla disponible al resto del sistema a través de un tópico o servicio. Otro nodo, puede leer comandos de un tópico de velocidad y controlar el motor de una rueda. Un nodo puede publicar mensajes en uno o más tópicos, suscribirse uno o más tópicos para recibir información o hacer ambas cosas, dependiendo de la tarea de la que se encargue.

3.2.4 Mensajes

Los mensajes definen una estructura de datos para compartir información, si bien hay mensajes de tipos sencillos como *String*, *Int*, *Float*, *Time*, *etc.* estos se suelen utilizar para formar mensajes que contengan información acompañada de una marca temporal (*timestamp*), algo útil cuando la información surge de dos fuentes diferentes. Como pueden ser mensajes con la información de una cámara (*Image*) y mensajes con la posición de la brida del robot con respecto a la base (*TransformStamped*).

Figura 6: Diagrama de nodos en ROS.

El diagrama de la Figura 6 representa la comunicación entre nodos de ROS a través de tópicos. El nodo que emite el mensaje es el *publisher* y el que lo recibe es el *subscriber*.

3.2.5 Tópicos

Los tópicos (*topics*) son los canales de comunicación, parte fundamental del *framework*. Permiten el intercambio de mensajes entre nodos. Se identifican mediante un nombre y llevan asociado un único tipo de mensaje. Como podemos ver en la Figura 6, los *topics* pueden conectar dos o más nodos.

3.2.6 Herramientas

También se mencionó que ROS provee algunas herramientas de utilidad cuando se trabaja con un robot. Vamos a resaltar las dos más utilizadas en todo proyecto de robótica.

3.2.6.1 RViz

RViz es la abreviación de “*ROS Visualization*”, ampliamente utilizado para la visualización información generada por diferentes sensores, modelos 3D de robots, mapas de navegación robótica y el entorno tal como es percibido por un robot en general.

Además cuenta con integración con otros sistemas asociados a ROS. Entre ellos MoveIt, que es un proyecto para planificación de trayectorias de robots manipuladores en escenarios en los que puedan encontrarse obstáculos. En este caso RViz además se puede utilizar como interfaz gráfica para comandar al robot una pose objetivo.

3.2.6.2 rqt

Rqt es un conjunto de herramientas gráficas diseñadas para propósitos específicos. Hay módulos para graficar datos numéricos en tiempo real, generar un grafo del sistema actual similar al de la Figura 6, monitorizar logs, ver tópicos y mensajes, generar grabaciones con *ros bags*, etc.

3.3 Simulación

El uso de simuladores en robótica es una forma de programación *off-line*, que como ventaja principal brinda la posibilidad de realizar el desarrollo y probar una aplicación sin necesidad de acceder físicamente a un robot. Las pruebas en simulación son más rápidas y seguras que con un robot real. Pero no todos los simuladores tienen las mismas características ni el mismo propósito.

3.3.1 UR Sim

Universal Robots, que es uno de los mayores fabricantes de robots colaborativos desarrolló URSim (Figura 7), un simulador de uso libre con el objetivo de brindar a los usuarios una alternativa *off-line* para programar sus robots.

Está diseñado para brindar las mismas funcionalidades que un robot real en cuanto al comportamiento del controlador y la interfaz del robot. De hecho, la interfaz es cómo si tuviéramos un robot físico adelante. Emula los pasos de inicialización, *jog*¹ y los errores que puedan surgir como consecuencia de la acción del operario o programador.

También habilita el uso de las diferentes interfaces que podemos encontrar en un robot físico: FTP, SSH, MODBUS, *Primary Interface* y *Dashboard Interface*. Estas interfaces nos permiten comandar el robot mediante un controlador externo completamente de forma programática. Mediante estas interfaces es posible utilizarlo con ROS 2 a través del paquete *ur_robot_driver*, que implementa todos los clientes necesarios y nos los provee en forma de interfaces de ROS.

Figura 7: Simulador URsim.

Sin embargo este simulador no ofrece funcionalidades de simulación de la física del mundo real, tampoco podemos incorporar objetos o sensores a una escena 3D. No podemos adosar en la brida una herramienta y el entorno gráfico donde vemos los movimientos del robot es más ilustrativo que práctico. Este *software* es una herramienta educativa para aprender a programar los robots de la marca, y un gran complemento a otros simuladores como puede ser Gazebo o Isaac SIM si se desea probar un desarrollo más integral.

3.3.2 Isaac Sim

NVIDIA Isaac Sim es un programa de simulación robótica y generación de datos sintéticos. Es un entorno virtual, físicamente realista para el desarrollo y prueba de aplicaciones con robots.

¹*jog* se refiere a mover manualmente el robot a través de los controles electrónicos disponibles.

Figura 8: Simulador Isaac SIM.

Incluye herramientas para importar y simular modelos CAD de robots, simulación de sensores: cámaras RGB y RGB-D, Lidar, Radar, contacto and IMU. En particular, para aplicaciones de inteligencia artificial ofrece funcionalidades de generación de datos sintéticos y aumentación mediante *domain randomization*, y *Isaac Gym* para aprendizaje por refuerzo.

A diferencia de Gazebo, en Isaac Sim el entorno virtual que incluye el robot, la herramienta, objetos y sensores se describe en el formato *Universal Scene Description (USD)*, un estándar creado por Pixar para la generación de entornos 3D. Este simulador se destaca por la capacidad de renderizar imágenes foto realistas, es decir que requiere recursos de hardware exigentes: mínimo GPU GeForce RTX 3070 y 32 GB de RAM.

Figura 9: Diagrama de composición de Isaac SIM.

Las extensiones en Isaac Sim nos permiten simular sensores, generar trayectorias, calcular la cinemática de un robot e interactuar con sistemas externos, como es el caso de la extensión *ROS2 Bridge Extension*. Esta permite conectar Isaac Sim a ROS2 haciendo posible publicar y suscribirse a tópicos y transmitir transformaciones espaciales desde el entorno virtual y utilizarlo en nuestro desarrollo fuera del simulador.

Además de habilitar la integración con sistemas externos, mediante las extensiones se puede programar el comportamiento del simulador a través del entorno gráfico dentro de la interfaz con *Omnigraph*, o utilizar las extensiones de Python y C++ desde editores de texto como *Visual Studio Code* y *Jupyter Notebooks*.

En la Figura 9 podemos ver un diagrama que resume cómo se compone Isaac Sim y su capacidad de integración hacia otros sistemas, como ROS.

3.4 Redes Neuronales

Las redes neuronales artificiales son una estructura informática inspirada en las redes neuronales biológicas, que tienen la capacidad de aprender aplicando determinados algoritmos al procesamiento de información estructurada de una manera específica (*dataset*).

Figura 10: Neurona biológica vs. artificial

A la unidad básica que compone una red neuronal artificial, al igual que las biológicas, se le conoce como neurona. En la Figura 10 se ilustra cómo el concepto informático se inspiró la biología. Al recibir un conjunto de información en sus conexiones de entrada, cada neurona de la red “emite” un valor de salida.

En una neurona artificial, a cada una de las entradas se la multiplica por un parámetro (peso). Luego, se aplica una función de activación a la suma ponderada de cada entrada por su peso y un valor adicional que es el sesgo (“*bias*”), para determinar el valor de la salida. La elección de la función de activación varía según el problema que se quiera resolver, pero el objetivo es siempre el de eliminar la linealidad entre las entradas y la salida.

Existen varias arquitecturas de redes neuronales [23], es decir formas distintas en las que interconectar las neuronas. Algunas utilizadas en la bibliografía citada son: MLP, CNN y ResNet. Es común encontrar modelos que combinan dos o más arquitecturas.

3.4.1 Multilayer Perceptron

La MLP es una red neuronal de tipo *feedforward* que consiste en varias capas de neuronas completamente conectadas. Incluye una capa de entrada, una o más capas ocultas, y una capa de salida. Se utiliza para tareas de clasificación y regresión, y cada neurona aplica una función de activación no lineal para aprender representaciones complejas de los datos.

Figura 11: Arquitectura MLP

En el caso de trabajar con imágenes, se utilizan como última etapa para clasificar o aplicar regresión a las entradas de la red a partir de la salida de las capas convolucionales. En ese caso, es común referirse al conjunto de capas convolucionales como “*feature extractor*” y a las capas totalmente conectadas como sección de “clasificación” o “regresión”, dependiendo la aplicación.

3.4.2 Convolutional Neural Network

La CNN es una arquitectura diseñada principalmente para procesamiento de imágenes y datos espaciales. Utiliza capas de convolución que aplican filtros (*kernels*) sobre los datos para extraer características locales, como bordes, texturas o patrones. Se usa en aplicaciones de visión por computadora, como el reconocimiento de objetos, la clasificación de imágenes y la detección de rostros.

Figura 12: Arquitectura básica de una red convolucional. Tomada del trabajo de O'Shea et al. [3]

La arquitectura básica de una red convolucional se muestra en la Figura 12, se compone por una capa de entrada con los valores de la imagen a procesar, luego una capa convolucional donde filtros deslizantes (*kernels*) extraen características de las diferentes áreas de la imagen, seguida por una capa de *pooling* para reducir la dimensionalidad de los datos y finaliza con capas completamente conectadas para lograr la salida deseada similar a las MLP.

Figura 13: Arquitectura CNN. Tomada del trabajo de O'Shea et al. [3]

En la práctica las redes convolucionales son un poco más complejas que la de la Figura 12, y se suelen utilizar varias etapas convolucionales y de *pooling* encadenadas como se observa en la Figura 13. El uso de múltiples capas convolucionales permite al modelo aprender características más complejas de la imagen de entrada, por ejemplo, en la Figura 13 las primeras capas aprenden a distinguir los bordes o características más elementales, y las capas finales pueden aprender relaciones entre estas características para determinar la forma que los bordes componen.

3.4.2.1 Kernel

Un *kernel* es una pequeña matriz de pesos que se desliza sobre la imagen de entrada, o un mapa de características si la convolución está en una capa oculta. Su propósito es detectar características locales al realizar una multiplicación escalar entre el *kernel* y la porción de la imagen o mapa de características que abarca.

3.4.2.2 Max-pooling

MaxPooling es una técnica utilizada en las CNN para reducir la dimensionalidad de las representaciones intermedias (o mapas de características) generadas después de las capas de convolución. Funciona dividiendo el mapa de características en regiones no superpuestas y seleccionando el valor máximo dentro de cada región. Esto ayuda a reducir la cantidad de parámetros, disminuir el costo computacional y controlar el sobreajuste, al mismo tiempo que retiene las características más importantes (como los bordes o los patrones dominantes) de la imagen. Aunque se pierde algo de detalle, se mejora la eficiencia del modelo.

3.4.2.3 Función de activación

La valor salida de una neurona está determinado por la función de activación, que toma por entrada el resultado de la combinación lineal entre los parámetros (pesos y sesgo) y las entradas de la neurona. Algunas funciones utilizadas comúnmente son *sigmoid* y unidad lineal rectificada (ReLU), como vemos en la Figura 14.

Figura 14: Funciones de activación

3.4.3 Residual Neural Network

ResNet es una arquitectura de redes profundas que introduce conexiones residuales o “atajos” para facilitar el entrenamiento de redes extremadamente profundas. Estas conexiones permiten que las capas omitan el aprendizaje de algunas transformaciones, ayudando a prevenir problemas como el desvanecimiento del gradiente y permitiendo la construcción de modelos con cientos de capas, utilizados en clasificación y reconocimiento de imágenes a gran escala.

En la práctica, para implementar un algoritmo de inteligencia artificial y entrenarlo hay librerías de *software* de uso libre donde podemos encontrar las funciones necesarias para utilizar una arquitectura existente, un modelo entrenado o probar una nueva arquitectura que combine distintas capas existentes. Las más populares en la actualidad son PyTorch y TensorFlow, ambas ampliamente utilizadas en academia y profesionalmente.

Figura 15: Residual block

3.5 Generacion de Datasets

Se le dice *dataset* al conjunto de información que se utiliza para entrenar modelos de inteligencia artificial. Si bien la estructura de esta información depende completamente de la naturaleza de la misma y de la propiedad a predecir para la que se quiere entrenar al modelo, todos siguen la regla de ser un conjunto de pares (dato de entrada, salida deseada).

Figura 16: Sistema de escaneo de objetos BigBIRD

Cuando la información proviene de imágenes el *dataset* suele estar contenido en una carpeta, donde las imágenes están nombradas numericamente de forma incremental y hay un archivo en texto plano con la información correspondiente al valor de predicción esperado para cada una.

En la Figura 16 se observa la estructura *BigBIRD*. Utilizada por Calli et al. [13] para escanear objetos, adentro de la caja hay una mesa giratoria controlada por computadora. Sobre la estructura se encuentran cinco sensores RGB-D y cinco cámaras de alta resolución RGB. Los objetos se colocan en el centro de una plataforma giratoria que rota 3 grados por paso, tomando 120 imágenes por vuelta con cada sensor. 600 imágenes con RGB y 600 RGB-D en total.

Figura 17: Sistema de Teleoperación Bimanual desarrollado por Aldaco et al. [4]

En la Figura 17 se presenta el sistema de Teleoperación Bimanual utilizado por Zhao et al. [20] para la colección de datos a partir de demostraciones humanas. Para ese trabajo, los investigadores contaron con la colaboración de 35 operadores y 10 sistemas como el de la Figura 17, con lo que pudieron capturar 26000 episodios sobre 5 tareas del mundo real a lo largo de 8 meses.

El proceso de obtención de un *dataset* generalmente involucra muchas horas de trabajo manual, que está sujeto a errores humanos. Y la calidad del conjunto de datos sobre el que entrenamos un modelo de inteligencia artificial es esencial para un buen aprendizaje que permita al modelo generalizar bien en nuevos escenarios. Por estos motivos, contar con un proceso de generación de datos automatizado reduce significativamente la cantidad de horas hombre y a su vez garantiza la calidad de las muestras.

4 METODOLOGÍA

En esta sección se describe el método desarrollado para generar un *dataset* de manera automática, y el entrenamiento de un algoritmo de inteligencia artificial para comandar un brazo robótico en base a imágenes RGB.

La elección de ROS 2 como plataforma para interactuar con el robot permitió que el desarrollo, con pocos ajustes, pueda adaptarse y pasar de correr en un entorno virtual a correr en el mundo real. Más específicamente, el paquete *ur_robot_driver*, funciona de igual manera con un robot real que con el simulador URSim cambiando solamente la dirección IP del controlador.

Figura 18: Diagrama de la metodología aplicada.

En la Figura 18 se ilustra el procedimiento realizado para la captura de datos, entrenamiento y aplicación. El desarrollo de *software* realizado en este trabajo está contenido en un paquete de ROS 2, donde un nodo se encarga de la colección de datos comandando movimientos al robot y registrando las imágenes y posición. Luego, con el modelo entrenado otro nodo realiza inferencias a partir de las imágenes que recibe de la cámara y comanda al robot los movimientos según dicha inferencia.

El método desarrollado es aplicable a cualquier robot de la marca Universal Robots, ya que todos sus modelos utilizan el mismo controlador y disponen de las mismas interfaces. Además, el método en este trabajo comanda al robot puntos en el espacio tridimensional relativos al TCP, por lo que no requiere conocimiento de las ecuaciones cinemáticas que varían entre los distintos modelos de robot debido a su diferencia de tamaño.

4.1 Configuración del entorno virtual

En IsaacSIM se introdujo un modelo de robot UR5e, el modelo de una cámara Intel Realsense posicionada relativa a la brida del robot, una fuente de iluminación montada junto a la cámara sobre el robot y modelos 3D de diferentes objetos, como se puede observar en la Figura 19.

Figura 19: Escena virtual en IsaacSIM

Se hizo uso de la extensión *ROS 2 Bridge* disponible con el simulador, y se programó mediante *Action Graphs* la integración con ROS 2. En total se utilizaron tres grafos para: publicar las imágenes sintéticas generada por la cámara en el tópic “/rgb”, subscribirse al tópic “/joint_states” para obtener la posición de las articulaciones del robot simulado en URSim y publicar la transformación entre la herramienta y la base del robot en el entorno de Isaac Sim.

Figura 20: Componentes de *software* del entorno simulado

El diagrama de componentes del sistema en este caso es el que se ve en la Figura 20. El paquete *ur_robot_driver* publica toda la información relacionada al robot, tanto la posición de las articulaciones como las transformaciones espaciales de los distintos ejes. Desde Isaac Sim, un *Action Graph* toma la posición de cada articulación y comanda este valor a un controlador virtual interno, que tiene su propio tiempo de respuesta para alcanzar la entrada de referencia.

Existe un desfazaje en la posición de la herramienta entre URSim e Isaac Sim, por este motivo fue necesario agregar un *Action Graph* que publique la transformación espacial entre la brida y la base del robot desde Isaac Sim, de esta forma obtenemos la posición precisa relativa de la cámara al punto de inicio de la trayectoria.

4.2 Configuración del entorno real

Gracias a la posibilidad de acceder a un robot real, idéntico al utilizado en simulación, se pudo realizar pruebas en el mundo real. Los equipos que se describen en esta sección son propiedad de la Empresa Genba Tec S.A.S., que además brindó el espacio de taller y los objetos con los que se ensayaron las pruebas.

Figura 21: Entorno real en las instalaciones de la Empresa Genba Tec S.A.S.

En el entorno real se utilizó un robot UR5e idéntico al simulado, una pinza eléctrica OnRobot RG6 que se utilizó como herramienta para manipular objetos y se montó de forma fija sobre la misma una cámara USB Logitech como se puede ver en la Figura 21, no se utilizó ningún tipo de iluminación especial además de la iluminación disponible en el ambiente.

Especificaciones técnicas UR5e	
Carga de trabajo	5kg(11lbs)
Alcance	850mm(33.5in)
Grados de libertad	6 juntas rotativas
Consumo máximo	570W
Temperatura de operación	0 – 50C(32 – 122F)
Velocidad típica TCP	1m/s
Repetibilidad	±0.03mm

Tabla 3: Especificaciones técnicas del manipulador de Universal Robots, UR5e.

En la Tabla 3 se resumen algunas características técnicas del modelo de robot utilizado. La carga de trabajo corresponde al peso de los objetos que se pueden manipular, incluyendo el peso de la herramienta si la hubiera. El alcance refiere a la distancia entre la base y el TCP del robot estirado y sin herramienta. Los grados de libertad en este caso corresponde a los ejes motorizados, y coincide con los grados de libertad del TCP. La velocidad del TCP es variable y puede seleccionarse de forma programática. La repetibilidad está ensayada en conformidad con la norma ISO 9283.

Especificaciones técnicas RG6	
Peso	1.25kg(2.76lbs)
Rango de apertura	0 – 160mm(0 – 6.3in)
Tipo de pinza	dedos paralelos
Fuerza de agarre	25 – 120N
Velocidad de agarre	51 – 160mm/s
Repetibilidad	±0.1mm

Tabla 4: Especificaciones técnicas de la herramienta de OnRobot, RG6.

En la Tabla 4 se presentan algunos datos de interés de la herramienta utilizada, RG6. En los ensayos realizados la herramienta comenzaba con una apertura fija de 120mm, una vez que el robot estaba en la posición final con respecto al objeto se comandaba el cierre de la herramienta hasta que los sensores de fuerza internos detectaran la presencia de un objeto.

A diferencia del entorno virtual, fue necesario generar un nodo de ROS que tome las imágenes de la cámara y las publique en el tópicó “/rgb”, tal como lo hace Isaac Sim en el entorno simulado, notar la aparición de un nuevo nodo en la Figura 22 en comparación a la Figura 20. No fue necesario, para ninguno de los entornos, especificar la posición de la cámara relativa a la brida del robot. Por lo que la cámara se fijó al robot sin ningún acople especial, cuidando que la posición no varíe entre la etapa de generación del *dataset* y la etapa de pruebas.

Figura 22: Componentes de *software* del entorno real

4.2.1 Objetos utilizados para ensayos

Se seleccionaron cuatro objetos disponibles en el taller de tamaño similar pero texturas, color y formas bien diferenciadas, y se tomaron distintos *datasets* para cada uno por separado. Una foto de cada objeto se observa en la Figura 23.

En el caso del Vibrador (Figura 23a) resulta interesante destacar la textura, con más de dos colores y que es un objeto asimétrico, que facilitan su visibilidad.

El Pasa cable (Figura 23b) fue seleccionado por ser un objeto de color similar al de la mesa, y resultó interesante evaluar el desempeño del sistema en casos de poco contraste.

La Copa (Figura 23c) además de presentar un color diferente al fondo, es un objeto circular con una simetría diferente a la del perfil.

El Perfil (Figura 23d) es un objeto monocromático, con un gran contraste respecto a la superficie de trabajo y que presenta simetría en su estructura.

A los efectos de este trabajo, los objetos seleccionados se podrían cambiar por otros dado que el método desarrollado no depende del objeto en particular. Para cada objeto se realizaron varios *datasets* con diferentes características que se describen en el siguiente apartado. Cada *dataset* fue utilizado para entrenar un modelo que sólo debe aplicarse al objeto correspondiente.

Figura 23: Objetos utilizados para las pruebas de mundo real

4.3 Generación automática de datos

Similar a Johns [18], la generación de los datos se realiza de manera automática. Para automatizar el proceso se creó el nodo *Robot Commander* (Figuras 20 y 22) que comanda una trayectoria al robot mientras registra las imágenes recibidas y su *ground truth* correspondiente.

Las posición inicial del robot con respecto al objeto, referida como P_0 , se utiliza para generar todos los puntos de la trayectoria relativos a ella. Durante la recepción de imágenes se computa la transformación entre la posición de captura de la foto (P_i) y P_0 como *ground truth*, esta sincronización se realiza en la función de *callback* del subscriptor al tópico “/rgb”.

Para el robot, todos los puntos que le comanda deben estar completamente definidos en los seis grados de libertad del espacio 3D cartesiano con respecto a la base como se ilustró en la Figura 4. A estos efectos, los puntos de la trayectoria de captura de imágenes son primero generados relativos a la posición P_0 y luego convertidos para definirlos respecto a la base del manipulador.

Los conjuntos de datos generados fueron diseñados para comparar el desempeño del sistema frente a distintos niveles de complejidad, representados principalmente por los grados de libertad (DOF, por sus siglas en inglés) entre la posición P_0 y la posición P_i .

Posteriormente se utilizó, de forma encadenada, dos modelos para generar una aplicación de estimación de pose por etapas. Los modelos entrenados a partir de datos con variación en altura se utilizaron como estimador grueso, y los modelos generados a partir de datos planos como refinador de la pose final del robot.

Figura 24: Puntos generados sobre el plano XY

La Figura 24 muestra al robot posicionado en el inicio de la trayectoria de captura de puntos, antes de empezar a comandar movimientos al manipulador el sistema genera varios puntos relativo a la posición actual, que se ilustran con tres ejes cartesianos (rojo, verde y azul). En ambos casos presentados en dicha figura los puntos se definen sobre el plano XY del TCP, sin embargo los puntos de la Figura 24b presentan además una rotación con respecto al eje Z (azul), mientras que los puntos de la Figura 24a están alineados con P_0 en todos los ejes.

Los puntos ilustrados en la Figura 24 se recorren con una trayectoria de zig-zag en el plano XY , de modo que el robot alterna entre los puntos que se encuentran de un lado y del otro de su TCP para lograr una cobertura uniforme de los posibles puntos de vista del objeto.

Figura 25: Puntos generados con variación de altura

La Figura 25 ilustra puntos definidos en el espacio cartesiano con respecto a P_0 . A diferencia de los puntos de la Figura 24, ahora los puntos presentan además traslación en el eje Z . Comparando las Figuras 24 y 25, podemos observar que en la segunda se definen puntos más separados entre sí en el plano XY y que ahora no sólo están en los laterales. Similar a los puntos “planos”, para los puntos “cono” también se realizaron trayectorias con y sin giro respecto al eje Z , como se puede observar en las Figuras 25b y 25a respectivamente.

A diferencia de la trayectoria utilizada para los puntos de la Figura 24, los puntos de la Figura 25 con recorridos uno a uno alternando entre ellos el punto de inicio P_0 . En total el robot se aleja y se acerca a P_0 50 veces durante la toma de datos tipo “cono”, ya que en este caso se generan 25 puntos uniformemente distribuidos sobre el plano XY .

Debido a la cantidad de componentes que se varían en cada caso, se caracterizan los diferentes conjuntos de puntos según sus grados de libertad (DOF) de diferencia respecto a P_0 . Por eso se afirma que los puntos de la Figura 24a son de 2 DOF, los de las figuras 24b y 25a son de 3 DOF y los de la Figura 25b son de 4 DOF de diferencia.

Se generaron cuatro conjuntos de datos por objeto de acuerdo a las trayectorias explicadas, cada objeto se posicionó sobre la mesa y se dejó inmóvil durante la captura de todos los datos. La generación de los diferentes *dataset* se hizo de manera continua, y las trayectorias de captura finalizaban en el mismo punto P_0 desde el que iniciaron para obtener consistencia entre los diferentes datos de cada objeto.

	2 DOF	3 DOF		4 DOF
Objeto	Plano	Plano con giro	Cono	Cono con giro
Vibrador	1485	1948	2717	2842
Perfil	1121	2117	2725	2785
Copa	1118	2031	2792	2824
Pasa cable	1119	2090	2723	2831

Tabla 5: Cantidad de muestras en cada conjunto de datos según el objeto

La cantidad de muestras tomadas en cada *dataset* depende de la velocidad a la que el robot ejecuta las trayectorias, cantidad de puntos y distancia entre estos y la frecuencia a la que el nodo de la cámara publica imágenes. El proceso de generación de datos dura aproximadamente 3 minutos para trayectorias planas y 5 minutos para trayectorias con variación de altura. En la Tabla 5 se presentan las características de los distintos conjuntos.

Utilizando el paquete tf2 de ROS 2, se obtiene la transformación geométrica relativa entre la posición actual P_i y P_0 cada vez que recibimos una imagen por el *topic* “/rgb” de ROS. Es posible obtener la transformación espacial entre dos puntos cualquiera definidos dentro del árbol de transformaciones espaciales, en este trabajo la transformación de interés era la del TCP al momento de la imagen con respecto a la pose inicial P_0 . El paquete tf2 devuelve transformaciones espaciales expresando la traslación en *mm* y las rotaciones en cuaternión.

Cada *dataset* está compuesto por una carpeta de imágenes nombradas de 0.. N y un archivo en formato YAML que contiene un registro por imagen compuesto por un vector de traslación representada en milímetros y un vector de rotación representada en cuaterniones.

4.4 Entrenamiento del algoritmo

La implementación y entrenamiento del algoritmo se realizó haciendo uso de la biblioteca PyTorch y el lenguaje de programación Python. Se utilizó el modelo propuesto por Jhons [18], compuesto por cuatro capas convolucionales, con max pooling y activación ReLU seguidas de cuatro capas totalmente conectadas. En la Figura 26 se puede ver un diagrama de las capas implementadas en la red neuronal.

El modelo se programó en un módulo de Python en el que se definen funciones para cargar los datos, aplicar normalización y comenzar el ciclo de entrenamiento. Además se incluyen funciones para el cálculo de métricas de evaluación y para posteriormente aplicar inferencias a partir de imágenes recibidas como parámetro.

Figura 26: Arquitectura de la red neuronal

Como función de costo se utilizó el error medio cuadrático calculado por separado para la traslación y para la rotación, y se ponderó el valor de rotación por un coeficiente de 0.01 dando más importancia a la predicción de la traslación que la rotación, como se observa en la Ecuación 1.

$$loss = MSE_{translation} + 0.01 * MSE_{rotation} \quad (1)$$

Se utilizó una tasa de aprendizaje (*learning rate*) adaptativa, que se disminuye a la mitad si el error no descendía por más de una cierta cantidad de épocas (paciencia). Al inicio el *learning rate* se estableció en 0.0001, y se disminuyó a la mitad si el error en el *subset* de validación no descendía en 1% con respecto al mínimo alcanzado durante 8 épocas consecutivas.

Para el *loop* de entrenamiento se definió que la máxima cantidad de épocas sea 100, y se aplicó un criterio similar al de ajuste de la tasa de aprendizaje para determinar si se debía concluir el entrenamiento de forma temprana, lo que se conoce como *early stopping*. Para esto se utilizó una paciencia de 10 épocas. Al finalizar el ciclo de entrenamiento, los modelos se guardan automáticamente en la carpeta correspondiente al *dataset* utilizado para ser cargados posteriormente en una aplicación de prueba y evaluar su desempeño.

$$d = \|(R + T) - (\hat{R} + \hat{T})\| \quad (2)$$

Para medir el desempeño de modelos de inteligencia artificial se establece algún tipo de métrica que permita objetivamente determinar que tan bueno es el sistema, en este caso se optó por utilizar la métrica de distancia cartesiana sobre la componente de traslación y la sumatoria del error de rotación en cada eje, entre los valores de *ground truth* y la predicción del modelo sobre un subset de datos de test.

La métrica de distancia utilizada por Xiang et al. [10] y Labbé et al. [7], es también utilizada en este trabajo y se presenta en la Ecuación 2.

Como se verá a continuación, la red fue utilizada para entrenar varios modelos con datos que presentan diferentes características. La capa de salida tiene siete neuronas, 3 correspondientes a la traslación y 4 correspondientes a los términos del cuaternión de forma tal que puede predecir una transformación espacial de forma completa con seis grados de libertad en el espacio cartesiano. A la salida de las neuronas correspondientes al cuaternión se aplica una normalización de los valores para reforzar la característica fundamental de los cuaterniones de que la norma sea 1.

4.5 Utilización de los modelos entrenados

Una vez finalizado el entrenamiento, se evaluó su desempeño ejecutando una tarea de manipulación. Para esto se desarrolló el nodo ROS *Robot Inferer*, similar al *Robot Commmander* de las Figuras 20 y 22. Que se suscribe al tópico “/rgb”, y en la función de *callback* cada vez que recibe una imagen aplica una inferencia con el modelo entrenado.

La función de inferencia está definida en el módulo de Python mencionado, y se invoca desde el nodo ROS, esta devuelve su predicción de la transformación espacial que debe aplicar el robot según la imagen actual para llegar a la posición objetivo cercana al objeto, que en la etapa de entrenamiento la nombramos P_0 . A partir de la predicción del modelo, el nodo genera un programa en el formato específico del robot (*URScript*) y lo envía por su interfaz primaria a través del tópico “/urscript_interface/script_command”.

La predicción del modelo entrenado corresponde con una posición relativa a la brida del robot, antes de enviar el programa *URScript* al robot se realizan las operaciones espaciales necesarias para que definir el punto de movimiento del robot con respecto a la base.

Algorithm 1 Ensayos de agarre

```

1: Posiciono el robot en  $P_{inicio}$ 
2: while  $d < \epsilon_{acercamiento}$  do
3:   Recibo imagen
4:   Computo predicción  $P_y$  con modelo cono
5:    $d = dist(P_{actual}, P_y)$ 
6:   Muevo el robot a  $P_y$ 
7: end while
8: while  $d < \epsilon_{agarre}$  do
9:   Recibo imagen
10:  Computo predicción  $P_y$  con modelo plano
11:   $d = dist(P_{actual}, P_y)$ 
12:  Muevo el robot a  $P_y$ 
13: end while
14: Muevo el robot a un punto fijo relativo al actual
15: Cierro la pinza
16: Dejo el objeto en una posición fija

```

Las imágenes se publican en el tópico “/rgb” con una frecuencia aproximada de 20Hz, por lo que el tiempo entre imágenes consecutivas no es suficiente para que el robot ejecute el movimiento indicado. Esto implica una decisión de diseño respecto a cómo utilizar la predicción del modelo para controlar el robot. La alternativa implementada aplica una inferencia sobre la primer imagen recibida y comanda al robot moverse al punto predicho, durante el movimiento del robot descarta todas las imágenes recibidas. Al llegar al punto indicado, vuelve a inferir una posición con la siguiente imagen que recibe. Johns [18] explica más alternativas a este método.

Se deja de aplicar inferencias sobre las imágenes cuando la norma vectorial de las componentes de traslación predichas por el modelo es inferior a determinado valor, seleccionado de manera empírica se decidió concluir las inferencias cuando la posición predicha se encuentra a menos de 5 mm de distancia.

4.5.1 Ensayos de aplicación en el entorno real

Los experimentos comienzan con el robot posicionado en P_{inicio} , aproximadamente 12 cm por encima de la posición de referencia P_0 utilizada para generar los datos, el objeto se presenta al robot ubicado aleatoriamente de forma manual en una posición inicial sobre la mesa dentro del campo de visión de la cámara.

Si bien el método desarrollado lo permite, en este proyecto no se ensayaron pruebas sobre superficies inclinadas o que presenten otros objetos en la escena, solamente se aplicó a escenas en las que el objeto se presenta sólo y sobre una superficie horizontal (*tabletop*).

Se realizaron pruebas en las que el objeto se posicionó sin rotación en relación a la cámara, y luego se repitieron los experimentos agregando rotación a la posición del objeto. Como se describió anteriormente, por cada objeto hay dos modelos entrenados a partir de puntos con rotación y dos sin rotación, estos modelos se utilizaron en conjunto.

Para cada episodio se define una etapa de acercamiento, una etapa de refinado y una etapa de agarre como se ilustra en la Figura 27.

Figura 27: Etapas de la aplicación de manipulación

Durante el acercamiento se realizan inferencias con el modelo entrenado a partir de los datos tipo cono hasta que la distancia entre la posición predicha y la actual caía por debajo de cierto valor o la altura del robot era menor a la de P_0 .

Luego, se utiliza el modelo entrenado con los datos planos para refinar la posición en el plano XY , esta etapa finaliza con la misma condición de distancia que la etapa anterior.

Por último, cuando el robot alcanza la posición de referencia predicha se ejecuta un programa que mueve el robot a una posición fija con respecto a la actual y cierra la pinza para realizar el intento de agarre, esta posición relativa fue determinada en forma manual en base a pruebas y no se volvió a ajustar durante los experimentos. En el algoritmo 1 se muestra la lógica utilizada para el control durante la aplicación, que se acaba de describir.

5 RESULTADOS

5.1 Obtenidos en el entorno simulado

En el entorno simulado se generó un *dataset* en una escena con fondo celeste y un cubo negro. Se realizaron pruebas en las que el objeto se dejó estático en la escena y se colocó el robot en una posición cercana a la objetivo, similar al procedimiento de crear un nuevo *dataset*.

Figura 28: Trayectorias de acercamiento

A partir de esta pose del robot se automatizó el inicio de cada episodio generando nueve puntos desde los cuales se inicia el proceso de inferencia y control del robot. Estos puntos son los que se visualizan en negro con números a los costados en la Figura 28.

Desde el punto de inicio se comienza por controlar el robot con el modelo entrenado a partir de los puntos cono, la trayectoria que ejecuta se ilustra con líneas continuas de colores. Esta etapa finaliza cuando la inferencia del modelo en el eje vertical es menor a 8 mm, o si la altura del robot se encuentra por debajo de del valor de seguridad de 160 mm con respecto a la base.

Figura 29: Zoom a trayectorias

Luego de la etapa de acercamiento en la que se realizan inferencias con el modelo “cono”, se ejecuta una etapa de refinado de la posición en la que se realizan inferencias con el modelo entrenado con el *dataset* “plano”. En la Figura 29 se muestra de cerca el final de la trayectoria de la etapa anterior, y en líneas discontinuas se puede ver la trayectoria de refinamiento.

La etapa de refinamiento finaliza cuando el módulo de la componente de traslación de la inferencia del modelo “plano” es inferior a 5 mm.

Figura 30: Puntos finales de trayectorias

En la Figura 30 se muestran los puntos finales de las trayectorias de las diferentes etapas. Los puntos negros corresponden al final de la etapa de acercamiento y las cruces naranjas al final de la etapa de refinamiento. La numeración de los puntos se corresponden entre las Figuras 28, 29 y 30.

Figura 31: Imágenes al comienzo de las trayectorias

En la Figura 30a se ve la proyección sobre el plano XY de los puntos finales. Las estrellas representan los centroides para los diferentes conjuntos de puntos de los respectivos colores. Las circunferencias dibujadas tienen su centro en el centroide correspondiente según el color y el radio es la distancia entre el punto más lejano al centroide.

Se puede apreciar que el círculo correspondiente a la etapa de refinado es menor que el de la etapa de acercamiento, los radios son 5.38 mm y 9.69 mm respectivamente. Lo que comprueba que la etapa de refinado cumple la funcionalidad esperada.

En la Figura 30b se observa la proyección de los puntos finales sobre el plano XZ. En este caso, en la etapa de acercamiento vemos que en las trayectorias 5 y 8 el modelo infirió valores muy por debajo del resto. La altura media de finalización del acercamiento fue 197 mm, si ignoramos los puntos 5 y 8 la media es 206 mm.

Figura 32: Imágenes al final de las trayectorias

Aunque las diferencias entre los valores finales de acercamiento y su respectivo valor final de refinado fue similar en todos los casos. La diferencia entre la media de acercamiento y refinado, considerando todos los puntos es 5.3 mm y descartando el 5 y 8 es 5.1 mm.

Figura 33: Comando del robot simulado

Adicionalmente, se calcularon las esferas tridimensionales que encierran a todos los puntos según su conjunto, en el caso de los puntos de acercamiento el radio es de 33.39 mm mientras que en el caso de los puntos de refinado es de 31.55 mm. La diferencia entre ambas no es tan grande como en las circunferencias de la Figura 30a, por lo que se puede afirmar que la predicción que incluye profundidad es la más compleja para el sistema.

En la Figura 31 se muestran las imágenes que recibió el sistema al inicio de cada trayectoria con su numeración correspondiente para relacionarla a las gráficas de las imágenes anteriores. Y en la Figura 32 se observa la imagen luego de finalizar la inferencia de la etapa de refinamiento, tomadas en las posiciones marcadas en amarillo de la Figura 30.

Se aprecia cómo las figuras de las trayectorias 5 y 8 en la Figura 32 el cubo se percibe bastante más cercano a la cámara en comparación al resto, donde la posición del cubo es bastante similar.

Añadiendo a lo anterior, en la Figura 33 muestra una secuencia de una trayectoria en cuadros capturados de un video de la interfaz gráfica de RViz. La secuencia inicia en la esquina superior izquierda y finaliza en la esquina inferior derecha, debiendo interpretarse por fila.

El recuadro celeste en cada foto de la Figura 33 es la imagen que recibe de la cámara renderizada en Isaac Sim. A la derecha hay una visualización 3D en tiempo real del robot UR5e, en la que podemos ver el cuadro de la herramienta en Isaac Sim *wrist_3_link_sim* y el cuadro que representa la inferencia del modelo *robot_command*.

A lo largo de la secuencia de la Figura 33 el robot alcanza tres veces la posición comandada, y vuelve a inferir una posición a partir una foto nueva. Hasta que finalmente la predicción es muy cercana a la posición actual y deja de moverse.

(a) Primera foto en el dataset

(b) Última foto en etapa de inferencia

Figura 34: Resultado del control en simulación

En la Figura 34a se observa la imagen tomada desde la posición de inicio en la generación del *dataset* sintético, que como se mencionó antes representa la posición respecto al objeto a la cual el robot debe intentar volver durante la inferencia. Y en la Figura 34b vemos la última imagen de la Figura 33, donde se observa que la posición final del cubo en la imagen es similar a la objetivo.

5.2 Obtenidos en el entorno real

Gracias al acceso a un robot real, una pinza electrónica compatible con el manipulador y una cámara USB¹. Fue posible componer un entorno real en el cual se realizaron pruebas de manipulación con los objetos de la Figura 23.

En la Figura 35 se observa una secuencia de manipulación del objeto de la Figura 23a. El experimento comienza con la herramienta del manipulador desde una posición con mayor altura a la objetivo durante la captura del *dataset*, idéntico a las pruebas realizadas en simulación. Hasta la mitad de la segunda fila se aprecia al robot acercándose hacia la mesa, para luego corregir su posición lateralmente y finalizar con el agarre exitoso del objeto.

Además de las métricas mostradas en la Tabla 6, los experimentos del mundo real podemos validarlos por la cantidad de veces que el robot logró tomar cada objeto en base al número de intentos que efectuó, que se presentan en las Tabla 7 y 8.

¹Gracias a la Empresa Genba Tec S.A.S. por permitir el acceso al equipamiento para estas pruebas.

Figura 35: Control del robot real

5.2.1 Métricas sobre datos de evaluación

Se adoptó la métrica de distancia utilizada por Xiang et al. [10] y Labbé et al. [7], expresada en la Ecuación 2.

Objeto	2 DOF		3 DOF				4 DOF	
	Plano		Plano con giro		Cono		Cono con giro	
	m	rad	m	rad	m	rad	m	rad
Vibrador	$6.8e-3$	$8.2e-3$	$7.5e-3$	0.18	$5.3e-3$	$2.5e-4$	$8.1e-3$	0.10
Perfil	$9.8e-3$	$4.1e-4$	$8.6e-3$	0.21	$8.3e-3$	$3.5e-4$	0.01	0.11
Copa	$12.4e-3$	$5.0e-4$	$12.5e-3$	0.17	$7.0e-3$	$2.1e-4$	$16.3e-3$	0.15
Pasa cable	$7.5e-3$	$2.9e-4$	$8.2e-3$	0.889	$7.8e-3$	$3.2e-4$	$6.2e-3$	0.09

Tabla 6: Comparativa del error en subconjunto de evaluación

En la Tabla 6 se muestra la distancia calculada según la Ecuación 2 sobre el *subset* de prueba para cada objeto con su modelo correspondiente. Las columnas **m** representan la distancia cartesiana 3D entre la predicción del modelo y el *ground truth*. Las columnas **rad** representan la suma de diferencias de los ángulos de rotación en los 3 ejes en radianes, entre la predicción del modelo y el *ground truth*.

Los valores presentados en cada celda de la Tabla 6 corresponden al promedio de la métrica sobre todas las muestras del *subset* de prueba que se apartó, a partir de estos datos se observa que los valores de distancia cartesiana para un mismo objeto son similares. Y como es esperable, los valores de distancia de rotación para los modelos entrenados a partir de datos con rotación son mayores que los que no presentan rotación.

Si calculamos el promedio de distancia cartesiana en metros para cada objeto, se puede observar una relación entre esta métrica y la cantidad de aciertos que se registraron en las Tablas 7 y 8.

5.2.2 Cantidad de aciertos

Para los diferentes objetos, evaluamos el porcentaje de acierto sobre la cantidad de intentos realizados.

	Vibrador	Pasa cable	Copa	Perfil
Porcentaje de acierto	66.6	63.6	0	35.2

Tabla 7: Porcentajes de acierto para objetos sin rotación

En la Tabla 7 observamos los porcentajes de acierto en los que el robot logró agarrar el objeto en la escena, estos datos corresponden a las pruebas en las que el objeto no presentaba rotación con respecto al eje z de la cámara.

	Vibrador	Pasa cable	Copa	Perfil
Porcentaje de acierto	36.4	55.5	0	25.0

Tabla 8: Porcentajes de acierto para objetos con rotación

En la Tabla 8 se muestran los porcentajes de acierto en los que el robot logró agarrar el objeto, que se presentó en la escena con rotación respecto al eje z de la cámara.

Similar a lo comentado sobre la Tabla 6, se observa que los porcentajes de aciertos de la Tabla 7 es mayor que los de la Tabla 8.

Se observa que para el objeto “copa” no se registró ningún episodio en el que el modelo haya podido comandar al robot correctamente hacia él, este comportamiento no esperado puede ser debido a ser el único objeto cilíndrico que fue colocado vertical sobre la mesa haciendo que desde el punto de vista de la cámara tenga una simetría particular que dificulte el aprendizaje del modelo.

6 CONCLUSIÓN

Los experimentos y resultados expuestos en este trabajo representan la investigación sobre el entrenamiento de algoritmos para seguimiento y manipulación con robots a partir de imágenes RGB; con alta eficiencia y eficacia en entornos reales.

El objetivo general de “aplicar *Deep Learning* para control de alto nivel de un robot a partir de imágenes RGB” se considera cumplido a partir de lo expuesto en las Secciones 4 y 5, donde se detalla el método desarrollado y los resultados obtenidos en entornos simulados y en entornos reales.

A lo largo del trabajo y a partir de las tareas realizadas, se pudo constatar la viabilidad del proyecto; ya que el mismo es funcional y aplicable, teniendo en sí mismo un gran potencial para ser desarrollado en otros productos, a partir de este diseño inicial.

Los objetivos específicos planteados han sido alcanzados, los cuales se detallan a continuación:

- Controlar un robot Universal Robots UR5e a través de ROS 2.
- Crear un ambiente virtual en el que se pueda entrenar un robot de forma *offline*.
- Automatizar el proceso de generación de un *dataset* para manipulación de objetos en robótica.
- Crear varios *datasets* con diferentes objetos.
- Entrenar y evaluar un modelo de *Deep Learning*.
- Generar una aplicación de manipulación robótica controlada por los algoritmos entrenados.

Considero que el último objetivo fue el más logrado y que a su vez de alguna manera engloba a los restantes objetivos.

La aplicabilidad del desarrollo realizado en el marco de este trabajo queda comprobada a partir de experimentos realizados en escenarios reales con los objetos seleccionados disponibles en un entorno industrial.

Disponer de la implementación de una escena virtual y un robot simulado permitió desarrollar e iterar para alcanzar el comportamiento adecuado, antes de acceder físicamente al equipamiento.

La precisión alcanzada con el algoritmo en este trabajo fue óptima, en las circunstancias en que se desarrolló, brindando la posibilidad de ajustar a futuro varios parámetros en contextos diversos de funcionamiento.

La metodología desarrollada fue un acierto dado que no se necesitó proveer información previa sobre la posición de la cámara relativa a la herramienta del robot, ni al objeto, por lo que se tiene total libertad para modificar la posición del sensor según la aplicación.

6.1 Limitaciones

El método desarrollado presenta algunas limitaciones en cuanto a ciertas características que podemos enfrentar en el mundo real. Se desconoce cual sería el comportamiento del sistema frente a dos instancias de un mismo objeto, o si la visibilidad del objeto no es completa.

El sistema no toma en consideración el estado de los ejes del robot al momento de la inferencia, existiendo un riesgo de colisión o falla del robot por no encontrar una solución cinemática apropiada. Sobre todo cuando el TCP se encuentre cerca de los límites de alcance del manipulador o cerca de singularidades.

6.2 Trabajos futuros

A continuación se comenta sobre distintos aspectos de este trabajo que se consideran objeto de futuros trabajos o admiten profundización, cada uno contenido en su propio párrafo.

Aplicación de *domain randomization*. Una técnica para aumentar datos generados sintéticamente en la cual se programan algunos parámetros del entorno simulado, como la iluminación y textura del fondo para lograr mejor generalización del modelo frente a casos nunca antes vistos.

Implementación de *sim-to-real* para manipular objetos en un entorno real a partir de un modelo entrenado con datos sintéticos. Esta técnica evita la necesidad de generar un *dataset* con un robot físico acelerando la implementación del controlador en un robot real, sin embargo requiere pulir el entorno virtual para que emule lo mejor posible a la realidad. Esto implica modelos CAD de los objetos, parámetros ambientales como la iluminación y la posición de la cámara respecto al robot.

Enriquecimiento de la anotación automática de datos con información sobre el área de la imagen que encierra al objeto (*bounding box*). Esto sería posible mediante el uso de algoritmos de PnP y una anotación manual inicial, que ajuste el área de la imagen a partir de la posición del robot.

Modificación a la red neuronal para tomar datos de otro tipo de sensor o más de una cámara. El uso de sensores de profundidad RGB-D o más cámaras como visión estéreo brinda mayor precisión respecto a la profundidad de la cámara, que demostró ser el parámetro más complejo de predecir.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- [1] T. Hodan, P. Haluza, S. Obdrzalek, J. Matas, M. Lourakis, and X. Zabulis, “T-less: An rgb-d dataset for 6d pose estimation of texture-less objects,” 2017.
- [2] S. Young, D. Gandhi, S. Tulsiani, A. Gupta, P. Abbeel, and L. Pinto, “Visual imitation made easy,” 2020.
- [3] K. O’Shea and R. Nash, “An introduction to convolutional neural networks,” *CoRR*, vol. abs/1511.08458, 2015.
- [4] A. . Team, J. Aldaco, T. Armstrong, R. Baruch, J. Bingham, S. Chan, K. Draper, D. Dwibedi, C. Finn, P. Florence, S. Goodrich, W. Gramlich, T. Hage, A. Herzog, J. Hoech, T. Nguyen, I. Storz, B. Tabanpour, L. Takayama, J. Tompson, A. Wahid, T. Wahrburg, S. Xu, S. Yaroshenko, K. Zakka, and T. Z. Zhao, “Aloha 2: An enhanced low-cost hardware for bimanual teleoperation,” 2024.
- [5] M. O. Carl Frey, “The future of employment. how susceptible are jobs to computerization?,” *Working Paper, Oxford: Oxford Martin.*, 2013.
- [6] Y. Labbé, L. Manuelli, A. Mousavian, S. Tyree, S. Birchfield, J. Tremblay, J. Caprentier, M. Aubry, D. Fox, and J. Sivic, “Megapose: 6d pose estimation of novel objects via render compare,” *arXiv:2212.0687*, 2022.
- [7] Y. Labbé, J. Carpentier, M. Aubry, and J. Sivic, “Cosypose: Consistent multi-view multi-object 6d pose estimation,” 2020.
- [8] Y. Zhou, C. Barnes, J. Lu, J. Yang, and H. Li, “On the continuity of rotation representations in neural networks,” 2020.
- [9] J. Zhang, D. Ramanan, and S. Tulsiani, “Relpose: Predicting probabilistic relative rotation for single objects in the wild,” *arXiv:2208.05963*, 2022.
- [10] Y. Xiang, T. Schmidt, V. Narayanan, and D. Fox, “Posecnn: A convolutional neural network for 6d object pose estimation in cluttered scenes,” 2018.

- [11] B. Wen, C. Mitash, B. Ren, and K. E. Bekris, “se(3)-tracknet: Data-driven 6d pose tracking by calibrating image residuals in synthetic domains,” in *2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, IEEE, Oct. 2020.
- [12] J. Tremblay, T. To, B. Sundaralingam, Y. Xiang, D. Fox, and S. Birchfield, “Deep object pose estimation for semantic robotic grasping of household objects,” *arXiv:1809.10790*, 2018.
- [13] B. Calli, A. r. Walsman, A. Singh, S. Srinivasa, P. Abbeel, and A. M. Dollar, “Benchmarking in manipulation research: Using the yale-cmu-berkeley object and model set,” *IEEE Robotics Automation Magazine*, 2015.
- [14] T. Hodan, F. Michel, E. Brachmann, W. Kehl, A. G. Buch, D. Kraft, B. Drost, J. Vidal, S. Ihrke, X. Zabulis, C. Sahin, F. Manhardt, F. Tombari, T.-K. Kim, J. Matas, and C. Rother, “Bop: Benchmark for 6d object pose estimation,” 2018.
- [15] T. Hodan, M. Sundermeyer, Y. Labbe, V. N. Nguyen, G. Wang, E. Brachmann, B. Drost, V. Lepetit, C. Rother, and J. Matas, “Bop challenge 2023 on detection, segmentation and pose estimation of seen and unseen rigid objects,” 2024.
- [16] M. Sundermeyer, Z.-C. Marton, M. Durner, M. Brucker, and R. Triebel, “Implicit 3d orientation learning for 6d object detection from rgb images,” 2019.
- [17] J. Tobin, R. Fong, A. Ray, J. Schneider, W. Zaremba, and P. Abbeel, “Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world,” 2017.
- [18] E. Johns, “Coarse-to-fine imitation learning: Robot manipulation from a single demonstration,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2021.
- [19] C. Wang, L. Fan, J. Sun, R. Zhang, L. Fei-Fei, D. Xu, Y. Zhu, and A. Anandkumar, “Mimicplay: Long-horizon imitation learning by watching human play,” 2023.
- [20] T. Z. Zhao, J. Tompson, D. Driess, P. Florence, K. Ghasemipour, C. Finn, and A. Wahid, “Aloha unleashed: A simple recipe for robot dexterity,” 2024.
- [21] J. Denavit and R. S. Hartenberg, “A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices,” *Journal of applied mechanics*, vol. 22, no. 2, pp. 215–221, 1955.
- [22] T. Foote, “tf: The transform library,” in *Technologies for Practical Robot Applications (TePRA)*, 2013 IEEE International Conference on, Open-Source Software workshop, pp. 1–6, April 2013.

[23] E. Herberg, "Lecture notes: Neural network architectures," 2023.